

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Axmedov A'zimjon Ilxomivich

**INGLIZ VA TURKIY TILLAR TILSHUNOSLIGIDA FRAZELOGIZMLAR TALQINI
TARIXIGA NAZARIY QARASHLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL